

zy [State financial support for the development of Ukrainian industry as a method of overcoming the financial crisis]. *Ekonomika ta derzhava*. № 11. P. 15–20.

9. On provision of financial state support / Resolution of the Government of January 24, 2020 No. 28. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text>

10. Annual financial reports of the Entrepreneurship Development Fund, 2020–2022. Retrieved from: <https://bdf.gov.ua/uk/zvitnist>

11. Minfin: Za chas dii voiennoho stanu v mezhakh Derzhavnoi prohramy «Dostupni kredyty 5–7–9%» vydano 11 890 pilhovykh kredytiv na 48,14 mlrd hrn [Ministry of Finance: 11,890 concessional loans worth UAH 48.14 billion were issued during the period of martial law within the framework of the State Program «Affordable Loans 5–7–9%»]. Retrieved from: <https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-za-chas-dii-voiennoho-stanu-v-mezhakh-derzhavnoi-prohramy-dostupni-kre->

[dyty-5-7-9-vydano-11-890-pilhovykh-kredytiv-na-4814-mlrd-hrn](https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-za-chas-dii-voiennoho-stanu-v-mezhakh-derzhavnoi-prohramy-dostupni-kredyty-5-7-9-vydano-11-890-pilhovykh-kredytiv-na-4814-mlrd-hrn)

12. World Bank (2022). World Integrated Trade Solutions – UN COMTRADE by product. Retrieved from: <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Default.aspx?Page=Default>

Дані про автора

Іллічов Руслан Володимирович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

e-mail: ruslan@fru.org.ua

Information about the author

Ruslan Illichov,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: ruslan@fru.org.ua

УДК 330.47:005.311.121:330.101.541:330.341.1

КОЛОДІЙЧУК А. В.

Статистичні системи оцінки адміністративного потенціалу інформатизації на макроекономічному рівні

Предметом дослідження є статистичні системи оцінки адміністративного потенціалу інформатизації на макроекономічному рівні.

Метою дослідження є дослідити і узагальнити методичні прийоми побудови статистичних систем оцінки адміністративного потенціалу інформатизації на макроекономічному рівні.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, статистичний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто і охарактеризовано статистичні системи оцінки адміністративного потенціалу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в національній економіці. Проведено результативно-кількісний аналіз адміністративного потенціалу впровадження ІКТ, який базується на окресленні і кореляційному зіставленні ряду показників, що найбільш наочно й ефективно відображають результати діяльності адміністративної інфраструктури, описаної в процесі структурно-якісного аналізу.

Висновки. Дослідженням статистично доведено, що поширення Інтернету сприяє росту валового регіонального продукту. Це пов'язано, в першу чергу, з ростом продуктивності праці через більш ефективну організацію робочого процесу на багатьох робочих місцях, фіскальних відрахувань до бюджетів частини доходів Інтернет-провайдерів, тощо. З фактографічного матеріалу та виявлених тенденцій розвитку ІКТ-сектору України та зіставлення його нинішніх позицій з аналогічними секторами інших держав можна зробити висновок, що наша країна має достатньо значний потенціал для активізування цілого ряду напрямків інформатизації та комунікатизації національної економіки, проте за певними параметрами відстає не лише від провідних країн світу, але й від середньорозвинутих держав, що потребує на макрорівні вибудовування і втілення в життя стратегічної інформаційної політики для виходу з цієї ситуації. Необхідно враховувати, що геоінформаційний простір дуже динамічний, і тому потрібно мати на увазі можливі зміни на світовому

ринку ІКТ, з чого випливає, що необхідно розвивати і впроваджувати в макроекономічний механізм перспективні технології ІКТ.

Ключові слова: адміністративний потенціал, інформатизація, макроекономіка, технології, інформація, Інтернет, статистика, структурно-якісний аналіз, прогноз, сервіс.

KOLODIYCHUK A. V.

Statistical systems for assessing the administrative potential of informatization at the macroeconomic level

The subject of the study is statistical systems for assessing the administrative potential of informatization at the macroeconomic level.

The purpose of the study is to investigate and generalize methodological techniques for building statistical systems for assessing the administrative potential of informatization at the macroeconomic level.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the statistical method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper examines and characterizes statistical systems for assessing the administrative potential of implementing information and communication technologies in the national economy. A result-quantitative analysis of the administrative potential of ICT implementations was conducted, which is based on the outline and correlation comparison of a number of indicators that most clearly and effectively reflect the results of the administrative infrastructure activity described in the process of structural-qualitative analysis.

Conclusions. Research has statistically proven that the spread of the Internet contributes to the growth of the gross regional product. This is primarily due to the increase in labor productivity due to a more efficient organization of the work process at many workplaces, fiscal deductions to the budgets of a part of the income of Internet providers, etc. From the factual material and the identified trends in the development of the ICT sector of Ukraine and a comparison of its current positions with similar sectors of other countries, it can be concluded that our country has a sufficiently significant potential to activate a number of directions of informatization and communication of the national economy, but in certain parameters it lags behind not only from the world's leading countries, but also from medium-developed countries, which requires the development and implementation of a strategic information policy at the macro level in order to get out of this situation. It is necessary to take into account that the geo-information space is very dynamic, and therefore it is necessary to keep in mind possible changes in the global ICT market, from which it follows that it is necessary to develop and introduce promising ICT technologies into the macroeconomic mechanism.

Keywords: administrative potential, informatization, macroeconomics, technologies, information, Internet, statistics, structural and qualitative analysis, forecast, service.

Постановка проблеми. Вивчення інформаційно-адміністративного потенціалу повинно базуватися на наявності та можливостях управління сферою ІКТ центральних та регіональних органів виконавчої влади відповідного профілю. Передусім це Державне агентство з питань електронного урядування. Проте значну і перманентно важливу складову потенціалу несуть саме регіональні підрозділи виконавчої влади відповідного профілювання, діяльність котрих на сьогоднішній день залишається на не належному рівні (через відсутність мотивації, правильної інвестиційної стратегії, дефіциту державного фінансування, зв'язків з громадськістю), що і по-

яснює такі диспропорції у ІКТ-розвитку між столицею і найбільшими містами, з одного боку, й периферію з іншого.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Адміністративно-територіальна статистика розвинута не повною мірою, з економічної точки зору недостатня увага їй приділяється. Це пов'язано з динамічністю адміністративних реформ, переважно правовим характером цього розділу статистики. Соціальні аспекти адміністративно-територіальної статистики, різні аспекти, форми і зарубіжні зразки взаємодії держави і бізнесу, досліджували такі вчені, як: Ю. Бажал, Ф. Гальтон, Ж. Гласс, М. Дороніна, Б. Еверіт, Г. Заболот-

ний, А. Зорська, М. Кендал, В. Коровій, Р. Кулініч, Є. Курячий, Б. Ліберська, П. Мартинюк, Ю. Ряснянський, А. Ступницький, Л. Удотова, А. Яриновський та ін. Однак, питання вивчення статистичних систем оцінки адміністративного потенціалу впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на макрорівні залишаються недостатньо розглянутими і тому потребують подальшого вивчення.

Мета статті – дослідити і узагальнити методичні прийоми побудови статистичних систем оцінки адміністративного потенціалу інформатизації на макроекономічному рівні.

Виклад основного матеріалу. Провівши аналіз діяльності обласних державних адміністрацій, ми склали перелік їх структурних підрозділів, що здійснюють впровадження ІКТ в самих адміністраціях. Він наведений у табл. 1.

Структурно-функціональний огляд органів державної влади на місцях показав (табл. 1), що у шести регіонах (Львівській, Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській і Закарпатській ОДА та у Київській МДА) з 25 (24%) апаратні відділи інформаційної підтримки їх діяльності відсутні.

Що ж до адміністративних ІКТ-структур, сфера діяльності яких макроекономічне середовище,

то лише у Київській МДА функціонує Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, яке займається інтрузивними процесами в межах міста Києва. Натомість, майже у кожній обласній державній адміністрації функціонують департаменти інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. Їх типові функції наступні: аналітично-моніторингова, прогностична, виборчо-організаційна, рекламно-моніторингова, суспільно-комунікаційна, політично-координаційна, інформаційно-сервісна, консультаційна і т.д. Як бачимо, серед них відсутні інтрузивні функції з питань ІКТ.

На нашу думку, переходячи до результативно-кількісного аналізу адміністративного потенціалу впровадження ІКТ, необхідно в першу чергу наголосити, що стрижнем такого аналізу є окреслення і кореляційне зіставлення ряду показників (таблиця 2), які найбільш яскраво й ефективно відображають результати діяльності адміністративної інфраструктури, описаної в процесі структурно-якісного аналізу.

Коефіцієнт еластичності характеризує відносний ефект факторного впливу, тобто демонструє, на скільки відсотків в середньому відбудеться зміна результативної ознаки у при зміні фактор-

Таблиця 1. Перелік апаратних регіональних спеціалізованих підрозділів з управління процесами впровадження ІКТ в адміністративну діяльність *

ОДА / МДА	Назва підрозділу
Волинська ОДА	Відділ інформаційних технологій
Тернопільська ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Чернівецька ОДА	Управління організаційної роботи та інформаційних технологій
Чернівецька ОДА	Відділ інформаційних технологій управління організаційної роботи та інформаційних технологій
Житомирська ОДА	Відділ інформаційних технологій
Рівненська ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Вінницька ОДА	Управління інформаційних технологій
Хмельницька ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Черкаська ОДА	Сектор інформаційно-технічного забезпечення
Івано-Франківська ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Київська ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Кіровоградська ОДА	Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій
Одеська ОДА	Управління комунікацій та інформаційної політики
Миколаївська ОДА	Відділ комп'ютерного та господарського забезпечення
Херсонська ОДА	Відділ інформаційних технологій
Чернігівська ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Полтавська ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Харківська ОДА	Відділ інформаційно-комп'ютерного та документального забезпечення
Донецька ОВЦА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Луганська ОВЦА	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення

* складено автором станом на 01.06.2017

Таблиця 2. Показники валового регіонального продукту та поширення Інтернету в регіонах України (первинна таблиця даних)

№	Регіон	Факторна ознака x	Результуюча ознака y	x^2	xy
		Чисельність абонентів мережі Інтернет в Україні, млн. користувачів	Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млн. грн.		
1	Автономна Республіка Крим	0,139	46393	0,019321	6448,627
2	Вінницька	0,0924	36191	0,00853776	3344,0484
3	Волинська	0,0651	20622	0,00423801	1342,4922
4	Дніпропетровська	0,2491	152905	0,06205081	38088,6355
5	Донецька	0,3871	164926	0,14984641	63842,8546
6	Житомирська	0,054	25676	0,002916	1386,504
7	Закарпатська	0,0544	21400	0,00295936	1164,16
8	Запорізька	0,1506	54352	0,02268036	8185,4112
9	Івано–Франківська	0,0572	33196	0,00327184	1898,8112
10	Київська (без м. Київ)	0,1008	68931	0,01016064	6948,2448
11	Кіровоградська	0,0506	25313	0,00256036	1280,8378
12	Луганська	0,1282	55108	0,01643524	7064,8456
13	Львівська	0,2385	63329	0,05688225	15103,9665
14	Миколаївська	0,0955	32030	0,00912025	3058,865
15	Одеська	1,3574	69760	1,84253476	94692,224
16	Полтавська	0,0929	58464	0,00863041	5431,3056
17	Рівненська	0,0494	22004	0,00244036	1086,9976
18	Сумська	0,0613	26765	0,00375769	1640,6945
19	Тернопільська	0,0821	18085	0,00674041	1484,7785
20	Харківська	0,1826	85315	0,03334276	15578,519
21	Херсонська	0,0689	20767	0,00474721	1430,8463
22	Хмельницька	0,0713	26426	0,00508369	1884,1738
23	Черкаська	0,0667	33087	0,00444889	2206,9029
24	Чернівецька	0,0536	13757	0,00287296	737,3752
25	Чернігівська	0,0804	24237	0,00646416	1948,6548
26	м. Київ	1,9063	312552	3,63397969	595817,8776
27	м. Севастополь	0,022	11066	0,000484	243,452
Сума		5,9574	1522657	5,92602328	883098,6536

* складено автором

n=27	a1	a0
	119230.149	29774.532

Коефіцієнт еластичності	0.46648830935
-------------------------	---------------

ної ознаки x на 1%. В нашому випадку робимо висновок, що зі зростанням чисельності абонентів Всесвітньої мережі в українських регіонах на 1%, сумарний рівень валового регіонального продукту зросте на 0,46648830935%. Таким чином, як показало наше дослідження, поширення Інтернету сприяє росту валового регіонального продукту. Це пов'язано, в першу чергу, з ростом продуктивності праці через більш ефективну організацію робочого процесу на багатьох робочих

місцях, фіскальних відрахувань до бюджетів частини доходів Інтернет–провайдерів тощо.

Висновки

Дослідженням статистично доведено, що поширення Інтернету сприяє росту валового регіонального продукту. Це пов'язано, в першу чергу, з ростом продуктивності праці через більш ефективну організацію робочого процесу на багатьох робочих місцях, фіскальних відрахувань до бюджетів

тів частини доходів Інтернет–провайдерів тощо. З фактографічного матеріалу та виявлених тенденцій розвитку ІКТ–сектору України та зіставлення його нинішніх позицій з аналогічними секторами інших держав можна зробити висновок, що наша країна має достатньо значний потенціал для активізування цілого ряду напрямків інформатизації та комунікатизації національної економіки, проте за певними параметрами відстає не лише від провідних країн світу, але й від середньорозвинутих держав, що потребує на макрорівні вибудовування і втілення в життя стратегічної інформаційної політики для виходу з цієї ситуації. Необхідно враховувати, що геоінформаційний простір дуже динамічний, і тому потрібно мати на увазі можливі зміни на світовому ринку ІКТ, з чого випливає, що необхідно розвивати і впроваджувати в макроекономічний механізм перспективні технології ІКТ.

Список використаних джерел

1. Бикова В. Г., Курячий Є. В., Ряснянський Ю. М. Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах. *Фінанси України*. 2009. № 3. С. 101–108.
2. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.
4. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
5. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Домище–Медяник А. М., Смочко В. Ю., Ценклер Н. І. Міжнародний стратегічний менеджмент: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 184 с.
6. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 191 с.
7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.
8. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник. К.: 2005. 352 с.
9. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: навч. посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2003. 456 с.
10. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. К.: КНЕУ, 2006. 316 с.

References

1. Bykova, V. H., Kuryachyy, Ye. V., & Rysnyanskyy, Yu. M. (2009). Innovatsiyne upravlinnya resursnym obminom v ekonomichnykh systemakh [Innovative management of resource exchange in economic systems]. *Finansy Ukrayiny – Finances of Ukraine*, 3, 101–108. [in Ukrainian].
2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovyy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International Finance and Financial Management in Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytyyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].
5. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche–Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
6. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiyyny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].
8. Krasnokutska, N. S. (2005). Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka [Potential of the enterprise: formation and assessment]: Manual. Kyiv. [in Ukrainian].
9. Chepinoha, V. H. (2003). Osnovy ekonomichnoyi teoriiyi [Fundamentals of economic theory]: Manual. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].
10. Fedonin, O. S., Ryepina, I. M., & Oleksyuk, O. I. (2006). Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka [Potential of the enterprise: formation and evaluation]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Дані про автора

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Data about the author

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor of Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

УДК 331.522.4

ШЕДЯКОВ В. Є.

Економічна культура проведення нової модернізації

Предмет дослідження – економічна культура суб'єктів господарської діяльності.

Метою написання статті є розгляд можливостей економічної культури як фактора проведення нової модернізації.

Методологія підготовки статті заснована на дослідженнях соціально-економічних динамік.

Інформаційну базу дослідження становлять нормативні акти, вітчизняні та зарубіжні публікації, дослідження з питань змісту міжнародних економічних відносин, спрямованості і характеру мегатрендів світового розвитку, ролі перехідних періодів, співвідношення стратегії і тактики в прийнятті організаційно-управлінських рішень.

Результати роботи – проведено аналіз продуктивного використання можливостей економічної культури для успіху нової хвилі модернізації.

Висновки. Рефлексивний характер епохи робить обов'язковим залучення і активізацію людського фактора змін. Підйом економічної культури – неодмінна умова грамотного використання наявного потенціалу взагалі та проведення нової хвилі модернізації зокрема. Усвідомлення істоти відбуваються – вимога не тільки забезпечення конкурентоспроможності, а й осмисленості дій. Приведення в дію економічного мислення населення – важливий фактор зміни економічної поведінки. Створення адекватного суспільного середовища і регуляторного комплексу – необхідність органічного переходу до нових умов господарювання. Забезпечення економічної грамотності вимагає комплексного застосування ресурсів громадської педагогіки, соціального управління, соціальної роботи, це – завдання рівня не окремих навчальних закладів, а всього суспільства.

Ключові слова: економічна культура, економічна поведінка, економічне мислення, економічна грамотність, регуляторний механізм.

SHEDYAKOV V. E.

Economic culture of new modernization

The subject of the research is the economic culture of business entities.

The purpose of this article is to consider the possibilities of economic culture as a factor in carrying out new modernization.

The methodology of the work is based on studies of socio-economic dynamics.

The information base of the research consists of regulations, domestic and foreign publications, research on the content of international economic relations, the direction and nature of megatrends in world development, the role of transition periods, the ratio of strategy and tactics in making organizational and managerial decisions.

Results of the work – an analysis of the productive use of the possibilities of economic culture for the success of a new wave of modernization was carried out.

Conclusions. The reflexive nature of the era makes it imperative to involve and activate the human factor of change. The rise of economic culture is an indispensable condition for the competent use of the existing potential in general and for a new wave of modernization in particular. Awareness of the